

FARZAND TARBIYASIDA OTA-ONALAR PEDAGOGOKASINI RIVOJLANTIRISH

Azimova Sayyora Toshtemirovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15503626>

***Annotatsiya.** Maqolada Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim tarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Oila tarbiyasi bo'yicha tajribalar almashishi, ota-onalarni tarbiyaviy ishlarga qizg'in jalb qilishga ham bog'liqliklari haqida so'z boradi.*

***Kalit sozlar:** oila, mahalla, maktab, ta'lim tarbiyadagi uzviylik, ota-onalarning pedagogik bilimi.*

***Аннотация.** В статье большое значение в семейном воспитании имеет совместная работа школы и родителей. Говорят, что они зависят от обмена опытом семейного воспитания и активного участия родителей в воспитательной работе.*

***Ключевые слова:** семья, махалля, школа, образование преемственность в воспитании, педагогические знания родителей.*

Oilada ota-onalar ma'naviy boy e'tiborli va yuqori ma'lumotga ega bo'lsalar, shu darajada takomillashgan usul orqali o'z farzandlarini tarbiyalaydi. Buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir”, degan so'zlari bir asr avval millatimiz uchun qanchalik muhim va dolzarblik kasb etgan bo'lsa hozir ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Farzand oilada tug'iladi, hayot haqidagi ilk bilim va ko'nikmalari shakllanadi. Oila hayotning abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga kelajak nasllar qanday inson bo'lib yetishishiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tarbiya o'chog'i ekanligini tan olishimiz kerak.

Ota-onaning vazifasi – oilada avvalo moddiy va ma'naviy muhitni to'g'ri yo'lga qo'yib, farzandlarga to'g'ri tarbiya va ta'lim berish, moddiy ehtiyojlarini qondirish, uni kasb-hunarga o'rgatish kabi burch va mas'uliyatni o'z ichiga oladi. Buning uchun ota-ona pedagogik bilimlarga ega bo'lishi kerak. Ota-onaning pedagogik bilimiga – farzandni tarbiyalash uchun zarur ijtimoiy, iqtisodiy, pedagogik, huquqiy, tibbiy, psixologik bilimlar majmui kiradi.

Pedagogika fanlari doktori, professor Muhammadjon Quronov “Bola baxtli bo'lsin desangiz...” nomli qo'llanmasida bola tarbiyasiga oid shunday fikrlarni bildiradi: “Bola boqish oson – tarbiya qilish qiyin. Biz osh tayyorlash, mashina haydash, kompyuterda ishlashni yaxshi bilamiz. Tarbiyani-chi? Bolamizni biz boqmasak, birov boqadi. Biz tarbiyalamasak, boshqalar tarbiyalaydi. Kim tarbiyalasa, bola o'shaniki. Tug'dirgan, tuqqan, boqqanga emas, tarbiyalagan oqibat ko'radi. Rejani tuzib, uyquni buzib kuzatganga, tuzatganga, qaraganga, taraganga, ko'rsatganga, o'rgatganga, mashq qildirganga, chiniqtirganga oqibat ko'rsatadi. Tarbiya bilimni talab qiladi. Odamlar ko'p narsalarni bir birlaridan so'rab bilishhadi. Bolasi shamollasa, qanday kompress qilishni, bolalar kiyim kechaklari sotiladigan do'kon, o'quv kurslarini bir-biridan so'ab bilishhadi, lekin negadir, “Menga farzand tarbiyasini o'rgating”, degan ota-ona juda kam. Borlari ham gap ochilib qolganda, esiga tushsa, so'raydi.

O'zbek oilalarida tarbiya kattaga hurmat, kichikga izzat kabi insoniy fazilatlarga

asoslanadi, oila yumushlar farzandlar o'rtasida adolatli taqsimlanadi. Ota-onaga bo'ysunish, kattalarning qarorini hurmat qilish, mehnatsevarlik, ochiqqo'llik, qo'ni-qo'shnicilikni qadrlash ruhida tarbiyalanadi. “Bir mahallaga yetti qo'shni ota-ona” qabilida ish yuritiladi. Tansiq taom tayyorlansa, qo'ni-qo'shniga ulashiladi. Bu urf-odatlar yildan-yilga yo'qolib bormoqda. Bolalar ham mahalla, qo'ni-qo'shnidan uzoqlashib, maktabdan tashqari vaqtini uyda, uyali aloqa telefoni, planshet, kompyuter qarshisida, yolg'iz o'tkazishni afzal ko'rmoqda. Ota-onalar o'z farzandi tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishga yetarli vaqt topolmayotgan bir vaziyatda, ijtimoiy tarmoqlardagi insoniy fazilat va xislatlarga zid kontentlar, vodiolar, bloglar bolaning xulq-atvoriga bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Mana shu vaqt yetishmovchiligi oqibatida bolalarda ruhiy zo'riqish, odamovilik, og'zaki nutq rivojlanishining orqada qolishi, haqiqiy va virtual olamni bir biridan ajrata olmaslik kabi muammolar kuzatilmoqda. Xorijiy davlatlarda kichik yoshdagi bola shakllanishida ikki muhim dargoh – oila va maktabni o'z ichiga oladi.

Turkiy xalqlarda farzand tarbiyasida oila, maktab, mahalla hamkorligi yo'lga qo'yiladi. Tarbiya ruhiy jarayon bo'lib, shaxsda **jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy** va **umuminsoniy sifatlarini** shakllantiruvchi pedagogik jarayon hisoblanadi. Tarbiyaviy jarayon uzluksiz va alohida yondashuni talab qiladi. **Tarbiya metodi avloddan avlodga o'tib boradi.**

Pedagogikada tarbiya keng qamrovli tushuncha bo'lib, oila, maktab, mahalla bilan cheklanib qolmay, adabiyot, san'at, kino, radio, televideniye va boshqa ijtimoiy obyektlarni ham o'z ichiga oladi. Tarbiya shaxsning ma'naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirish va dunyoqarashini kengaytirishga, badiiy va estetik didini o'stirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Ota-onalarning pedagogik bilimlarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalardan keng foydalaniladi.

Maktabda bolalar jamoaga mostlashadilar, vaqtining ma'lum bir qismini tengqurlari davrasida o'tkazadilar. Sinfda turli oilaviy muhitda tarbiyalanayotgan o'quvchilar o'rtasida do'stona yoki aksincha, kelishmovchilik holatlari yuzaga kelishi mumkin. O'qituvchi darsdan tashqari vaqtda o'quvchilarga umumiy tarbiya qonuniyatlarini tushuntiradi, lekin tarbiyasi og'ir yoki xulq-atvorida o'zgarishlar kuzatilayotgan o'quvchilar bilan ota-ona, mahalladan birlashtirilgan yetakchi va maktab mutasaddilari hamkorlikda ish olib boradilar.

Ota-onaning farzand bilan munosabatda quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

– **pedagogik xushmuomalalik;** (ota-ona bolalar bilan imkon qadar xushmuomilada bo'lishi zarur)

– **bolalarga nisbatan sezgirlik;** (ota-ona farzandining xis-tuyg'u, xatti-harakatlari, orzu, qiziqishlariga nisbatan xushyor va e'toborli bo'lishlari kerak)

– **adolatli va oqilona talabchan bo'lish qobiliyati;** (qattiqqo'llik, talabchanlik me'yorida bo'lsa, samara, me'yoridan o'tsa, zulum bo'ladi. Bolaning o'g'il yoki qizligi, katta yoki kichikligidan qat'iy nazarga ota-ona farzandiga teng munosabatda bo'lishi maqsadga muvofiq)

– **ziddiyatli vaziyatlardan oqilona chiqish yo'lini topish qobiliyatini o'zlashtirish.** (Bolalarda o'smir yoshdagi bolalarda gormonal o'zgarishlar natijasida jizzakilik, menini atrofida qilargalarga bildirish hissi kuchli bo'ladi. O'zini yolg'iz sezsa, turli zararli odat va konfliktli vaziyatlarga tushadi. Mana shunday vaziyatlarda ota-ona yuzaga keladigan konfliktlarga nisbatan yechim topish mahoratiga ega bo'lsa, kelgusida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsizliklarni oldini olgan bo'ladi)

Oilada farzand tarbiyasi mashaqqatli va uzluksiz jarayon bo'lib, bo'lib, ota-onadan o'z farzandlariga mehr-muhabbat, katta sabr-toqat va o'zlashtirilishi zarur bo'lgan pedagogik texnologiyalariga oid bilimlarni o'zlashtirishni talab qiladi.

REFERENCES

1. Axmedov, B. (2021). Oila va maktabgacha ta'limda tarbiya jarayonlari integratsiyasi. Toshkent: Fan va Texnologiyalar.
2. Karimova, D. (2020). Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etish. Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy jurnali, 3(5), 25–30.
3. To'xtasinov, U. (2018). O'zbek oilasining pedagogik qadriyatlari. Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
4. 4.Norqulov H.D. Ota-onalarning g'oyaviy-tarbiyaviy bilimlarini oshirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari: Pedagogika fanlari nomzodi. ... dis. – Toshkent: O'PFITI, 2007-yil. 134 bet. 4-bet.
5. Obshaya i professionalnaya pedagogika / Pod red. V.D. Simonenko. – M., 2005. S.24.